

NOTA TÉCNICA

**ESTRANGEIROS ATUANTES NA
ENFERMAGEM NO BRASIL**

AUTORES

Hercules de Oliveira Carmo, André Almeida de Moura,
Kênia Lara da Silva e Helena Maria Scherlowski Leal David

MAIO 2025

NOTA TÉCNICA

Estrangeiros atuantes na Enfermagem no Brasil

**Hercules de Oliveira Carmo, André Almeida de Moura,
Kênia Lara da Silva e Helena Maria Scherlowski Leal David**

Rio de Janeiro

Maio/2025

NOTA TÉCNICA

Estrangeiros atuantes na Enfermagem no Brasil

Autores: Hercules de Oliveira Carmo¹, André Almeida de Moura², Kênia Lara da Silva³ e Helena Maria Scherlowski Leal David⁴

DOI: 10.5281/zenodo.15237770

Citação sugerida: CARMO, H.O.; MOURA, A.A.; SILVA, K.L.; DAVID, H.M.S.L. *Estrangeiros atuantes na Enfermagem no Brasil*. Nota Técnica, maio, 2025. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. DOI: 10.5281/zenodo.15237770.

Revisão: Leila Senna Maia

Arte e Diagramação: Ana Paula Ferreira

<https://politicadesaude.ims.uerj.br>

contato: contato.politicadesaude@uerj.br

Instituto de Medicina Social Hesio Cordeiro

Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rua São Francisco Xavier, 524 – Maracanã, Bloco E, 7º andar

Rio de Janeiro – RJ – 20550-013

¹ Enfermeiro, Professor Doutor, Escola de Enfermagem (EEUSP), Universidade de São Paulo (USP).

² Enfermeiro, Professor Doutor, Escola de Enfermagem (EEUSP), Universidade de São Paulo (USP).

³ Enfermeira, Professora Associada, Escola de Enfermagem (ENF), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

⁴ Enfermeira, Professora Titular, Faculdade de Enfermagem (FENF), Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

AGRADECIMENTOS

O projeto de pesquisa “Demografia e Mercado de Trabalho em Enfermagem” está sendo desenvolvido pelo Grupo de estudos e análise de políticas, sistemas e força de trabalho em saúde do Instituto de Medicina Social (IMS) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), coordenado pelo professor Mario Roberto Dal Poz (IMS/UERJ), e os professores Dércio Santiago da Silva Jr. (FEN/UERJ), Fabiano Saldanha Gomes de Oliveira (IMS/UERJ), Helena Maria Scherlowski Leal David (ENF/UERJ) e Kênia Lara Silva (ENF/UFMG).

Agradecimentos especiais à pesquisadora Leila Senna Maia pela revisão acadêmica dos manuscritos e à Claudia Camelo, Marcelle Cesário e Ana Paula Ferreira pelo apoio técnico administrativo.

Agradecemos também ao Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pelo compartilhamento de sua Base de Dados Nacional dos Profissionais de Enfermagem, de acesso restrito.

FINANCIAMENTO

O desenvolvimento do projeto e a produção desta Nota Técnica foi possível graças ao apoio financeiro do Ministério da Saúde (MS), por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), com a intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e do Centro de Estudos, Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico em Saúde Coletiva (CEPESC), mediante a Carta Acordo SCON2023-00221.

RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar os dados referentes aos estrangeiros que detêm o registro definitivo junto aos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren), das quatro categorias do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen). Trata-se de um estudo de abordagem quantitativa, descritiva, transversal e epidemiológica, cuja finalidade é analisar a distribuição das variáveis associadas aos estrangeiros atuantes na enfermagem no Brasil, proporcionando um panorama detalhado sobre essa categoria profissional. O período de análise dos dados foi de 1973 a 2023. A maioria dos profissionais estrangeiros atuantes no Brasil é: do sexo feminino; originalmente de países da América do Sul; da categoria profissional de técnicos de enfermagem; de profissionais jovens e; se concentram nas regiões sul e sudeste. Os achados dessa nota técnica fornecem informações que podem contribuir para o desenvolvimento e planejamento dos estrangeiros atuantes na força de trabalho da enfermagem no Brasil.

Palavras-chave: Força de Trabalho em Enfermagem; Migração; Enfermagem.

ABSTRACT

The aim of this study is to present data on foreigners who have permanent registration with the Regional Nursing Councils (Coren), from the four categories of the Federal Nursing Council (Cofen). This is a quantitative, descriptive, cross-sectional and epidemiological study whose aim is to analyze the distribution of variables associated with foreigners working in nursing in Brazil, providing a detailed overview of this professional category. The period of data analysis was from 1973 to 2023. The majority of foreign professionals working in Brazil are: female; originally from South American countries; from the professional category of nursing technicians; young professionals and; concentrated in the south and southeast regions. The findings of this technical note provide information that can contribute to the development and planning of foreigners working in the nursing workforce in Brazil.

Keywords: Nursing Workforce; Migration; Nursing.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	8
2	MATERIAIS E MÉTODOS.....	10
2.1	Disposição, tratamento e análise dos dados	10
3	RESULTADOS E DISCUSSÃO	12
4	LIMITAÇÕES	25
6	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	26
	REFERÊNCIAS.....	28

LISTA DE FIGURAS, GRÁFICOS E TABELAS

Tabela 1 - Quantidade de estrangeiros por categoria profissional com registros definitivos nos Conselhos Regionais de Enfermagem (Corens), Brasil, 2024.....	13
Gráfico 1 - Distribuição do percentual de estrangeiros no Brasil, conforme país de nascimento e categoria profissional e com inscrição definitiva nos Conselhos Regionais de Enfermagem, Brasil, 2024.....	17
Figura 1 - Distribuição do percentual de estrangeiros no Brasil, conforme registro definitivo nos Conselhos Regionais de Enfermagem, Brasil, 2024.	18
Tabela 2 - Distribuição dos estrangeiros com registros no Conselho Federal de Enfermagem por sexo, Brasil, 2024.....	20
Tabela 3 - Distribuição dos estrangeiros com registros com inscrição definitiva nos Conselhos Regionais de Enfermagem, por sexo, Brasil, 2024.....	20
Tabela 4 - Distribuição dos estrangeiros com inscrição definitiva nos Conselhos Regionais de Enfermagem por faixa etária, Brasil, 2024.....	24

1 INTRODUÇÃO

A garantia do direito à saúde está intrinsecamente ligada à disponibilidade e à qualificação dos profissionais de saúde, elemento central para a cobertura universal e para a qualidade dos serviços prestados (WHO, 2024a). Nos últimos anos, a intensificação da mobilidade internacional de pessoas, impulsionada por fatores sociais, econômicos, políticos e culturais, tem repercutido diretamente na migração de trabalhadores da saúde, incluindo os profissionais da enfermagem (WHO, 2023; WHO, 2024b). Compreender essas dinâmicas torna-se essencial para orientar políticas públicas eficazes e fortalecer os sistemas de saúde em escala global.

Apesar dos avanços em registros migratórios, persistem lacunas significativas no que se refere aos fluxos de profissionais da saúde e aos efeitos das políticas migratórias sobre os serviços de saúde (WHO, 2024). Essa deficiência decorre da ausência de definições padronizadas, da complexidade dos contextos de mobilidade e da carência de mecanismos globais de monitoramento (WHO, 2023). O crescimento contínuo desses fluxos exige atenção, visto que há um descompasso crescente entre a oferta e a demanda de trabalhadores da saúde (WHO, 2017).

A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2024a) alerta que, sem uma governança adequada, a migração de trabalhadores da saúde de países de baixa e média renda pode aprofundar a escassez de profissionais, fragilizar os sistemas de saúde de origem e ampliar desigualdades, impactando negativamente a segurança sanitária global.

Dentre os instrumentos possíveis para a regulação desses fluxos, os acordos formais entre Estados, juridicamente vinculantes, representam mecanismos estratégicos para assegurar benefícios mútuos aos trabalhadores e aos sistemas envolvidos (Sironi; Bauloz; Emmanuel, 2019; WHO, 2024b).

Contudo, é necessário destacar a crescente influência de um mercado globalizado de formação e exportação de enfermeiros, conduzido por atores privados que vêm assumindo papel de destaque na organização dos fluxos migratórios. Esses agentes influenciam diretamente os perfis profissionais, os currículos formativos e os destinos migratórios, muitas vezes moldando-os de acordo com as necessidades específicas dos países receptores. Esse processo é evidenciado por práticas como a produção de profissionais "genéricos" ou altamente especializados, adaptados às exigências dos mercados internacionais (Mertz *et al.*, 2024). Tais práticas reforçam a necessidade de regulações éticas e políticas públicas globais que assegurem a equidade, a justiça social e a proteção dos direitos dos profissionais migrantes.

As disparidades salariais, as condições laborais e as oportunidades de crescimento profissional são fatores que historicamente impulsionam a migração de profissionais da saúde, intensificada após a pandemia de COVID-19 (WHO, 2024b). Para uma compreensão mais acurada do fenômeno no contexto brasileiro, é necessário distinguir os conceitos de mobilidade, migração e deslocamento humano.

A mobilidade abrange todos os tipos de deslocamento entre territórios, incluindo movimentações temporárias como o turismo. O deslocamento diz respeito à saída forçada por conflitos, desastres ou violações de direitos. Enquanto a migração envolve a mudança de país de residência por um período superior a um ano, podendo ser voluntária ou forçada, regular ou irregular (IBGE, 2013; United Nations, 1998; IOM, 2024). Dentro deste espectro, a imigração refere-se à entrada de pessoas em um país, enquanto a emigração trata da saída de indivíduos de seu país de origem (Sironi; Bauloz; Emmanuel, 2019).

A Organização Mundial da Saúde estima que, na última década, o número de médicos e enfermeiros migrantes nos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) cresceu 60% (WHO, 2024a). Atualmente, cerca de 3,7 milhões de profissionais de enfermagem, atuam fora de seus países de origem ou de formação, o que equivale a aproximadamente um em cada oito enfermeiros no mundo (WHO, 2020). Esse fenômeno, ao beneficiar países receptores, pode gerar prejuízos substanciais às nações de origem, especialmente aquelas com menor capacidade formativa.

No Brasil, dados recentes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) indicam a presença de 13.736 profissionais estrangeiros atuando na saúde em 2024, dos quais 73,04% estavam inseridos no Sistema Único de Saúde (SUS) (Brasil, 2024).

No contexto da enfermagem, Vieira, Garcia e Silva (2005) classificam os profissionais estrangeiros atuantes no Brasil em dois grupos principais: os "*imigrantes profissionais*", formados no exterior e que migraram por razões laborais, e os "*imigrantes para a profissionalização*", que buscaram o país para formação em níveis técnico, auxiliar ou superior. A migração laboral, predominante no primeiro grupo, reflete as dinâmicas do mercado de trabalho da saúde, enquanto o segundo grupo envolve motivações políticas, econômicas e sociais.

A crescente complexidade da mobilidade de enfermeiros e enfermeiras evidencia um cenário mais diverso do que os tradicionais fluxos entre os países presentes nos hemisférios Sul-Norte. Há um aumento significativo das migrações intrarregionais, Sul-Sul e até mesmo Norte-Sul, refletindo novas dinâmicas no mercado de trabalho em saúde (WHO, 2024b). Essas

movimentações estão diretamente relacionadas às desigualdades estruturais entre países e regiões, impulsionando os profissionais a buscar melhores condições de vida e de desenvolvimento profissional.

No caso da enfermagem, as decisões de migração também são influenciadas por fatores que favorecem sua permanência, como afinidade linguística e equivalência nos níveis de formação e qualificação profissional (Souza *et al.*, 2021).

A migração de enfermeiros é um tema que suscita reflexões mais amplas sobre mobilidade global, direitos dos trabalhadores e valorização do trabalho na saúde. Isso decorre em parte do paradoxo exposto na literatura que alerta para a migração não apenas como uma “fuga de cérebros”, compreendendo a saída de profissionais extremamente qualificados para outros países, mas como “migração de mão de obra” (Vieira; Machado, 2017), revelando as múltiplas implicações desse processo nos sistemas de saúde.

A migração de profissionais de enfermagem impacta profundamente os mercados de trabalho, promovendo escassez de pessoal nos países de origem e, simultaneamente, suprindo lacunas nos sistemas de saúde dos países de destino (Guerreiro, 2020). A OMS ressalta a urgência de investimentos na produção de evidências e no fortalecimento da governança migratória, com vistas a garantir a sustentabilidade e a equidade dos cuidados em saúde em escala global (WHO, 2022).

Assim, dados confiáveis e oportunos sobre a mobilidade de trabalhadores da saúde são imprescindíveis para que os países possam compreender, medir, monitorar e gerenciar os fluxos migratórios e formular propostas de políticas, além de avaliar o impacto desses processos migratórios na força de trabalho em saúde.

Frente ao exposto, essa nota tem como propósito apresentar os dados referentes aos estrangeiros que detêm o registro definitivo junto aos Conselhos Regionais de Enfermagem (Cofen), das quatro categorias do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Disposição, tratamento e análise dos dados

Esta nota técnica caracteriza-se por uma abordagem quantitativa, descritiva, transversal e epidemiológica, cuja finalidade é analisar a distribuição das variáveis associadas aos estrangeiros atuantes na enfermagem no Brasil, proporcionando um panorama detalhado sobre essa categoria profissional.

Para a realização do estudo, foram utilizados dados disponibilizados pelo Cofen, entidade responsável pelo registro e regulação dos profissionais de enfermagem no país. A base de dados do Cofen reúne informações detalhadas sobre o registro dos profissionais, permitindo a construção de um perfil abrangente da categoria. Entre as informações contidas nesse banco de dados, destacam-se aspectos demográficos e profissionais, como idade, sexo, local de registro, além de outras variáveis relevantes para a compreensão do perfil da força de trabalho em enfermagem (Santoro *et al.*, 2024).

O processo de coleta dos dados ocorreu entre maio e setembro de 2024, abrangendo as informações de todos os profissionais de enfermagem registrados nos Conselhos Regionais de Enfermagem desde a fundação do conselho, em 1973, até fevereiro de 2024, obtendo-se o número total de 4.727.043 de profissionais analisados. Durante esse intervalo, a estrutura dos campos da base de dados manteve-se inalterada, garantindo a padronização e a comparabilidade dos dados ao longo do tempo (Santoro *et al.*, 2024).

Para garantir maior precisão na análise, foram excluídos os profissionais cujo campo de nacionalidade continha a indicação "Não se aplica", resultando em um contingente de 2.655.782 registros válidos. Em seguida, foram removidos da amostra os profissionais que nasceram no Brasil ($n=2.653.402$), restando na amostra apenas aqueles que possuíam nacionalidade estrangeira. Dessa forma, a amostra final foi composta por 2.380 profissionais de enfermagem com nacionalidade estrangeira, registrados como enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, além de obstetristas.

Os dados coletados contemplaram diversas variáveis sociodemográficas, como país de nascimento, sexo, faixa etária, categoria profissional e unidade federativa de atuação dos profissionais estrangeiros. No entanto, uma limitação da base de dados utilizada foi a impossibilidade de distinguir entre profissionais formados no exterior e aqueles que realizaram sua formação profissional no Brasil. Ou seja, não foi possível diferenciar a "imigração profissional", caracterizada por profissionais estrangeiros que já possuíam formação prévia, da "imigração para a profissionalização", que inclui aqueles que migraram para o Brasil em busca de formação acadêmica ou técnica. Apesar dessa restrição, a base de dados apresenta um potencial significativo para a análise do perfil dos estrangeiros que atuam na enfermagem no Brasil.

Para garantir segurança e integridade na análise, os dados foram carregados em um ambiente computacional de alto desempenho, vinculado ao Laboratório Nacional de Computação Científica (LNCC), instituto de pesquisa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTIC).

O armazenamento e processamento dos dados ocorreram em um servidor *multicore*, conectado a um sistema de armazenamento de alta capacidade (ordem de *terabytes*), localizado na cidade de Petrópolis/RJ, garantindo eficiência no tratamento e manipulação da base de dados (Santoro *et al.*, 2024).

Após a etapa de armazenamento, os dados foram organizados em planilhas no Microsoft Excel® para facilitar o gerenciamento das informações. Posteriormente, foi realizada a análise estatística descritiva utilizando o software SPSS® versão 22.0 (*Statistical Package for the Social Sciences*). As variáveis foram sintetizadas por meio de frequências absolutas e relativas, expressas em porcentagens, permitindo uma interpretação clara e objetiva dos dados. Para a apresentação dos resultados, foram elaboradas tabelas, gráficos e figuras, possibilitando uma visualização estruturada e de fácil compreensão dos achados da pesquisa.

A pesquisa foi iniciada somente após a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, assegurando sua conformidade com as diretrizes éticas e regulatórias vigentes. O estudo seguiu rigorosamente as disposições da Resolução nº 466/2012, que estabelece normas para pesquisas envolvendo seres humanos (Brasil, 2012), bem como os princípios estabelecidos pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018), garantindo a privacidade e a segurança das informações analisadas (Brasil, 2018).

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise dos dados referentes aos registros definitivos de profissionais estrangeiros nos Conselhos Regionais de Enfermagem (Corens), entre os anos de 1973 e 2023, revela a presença de 2.380 imigrantes atuando na enfermagem no Brasil. Conforme apresentado na Tabela 1, esse contingente está distribuído entre as quatro categorias regulamentadas pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), sendo: 840 enfermeiros (32,46%), 1.206 técnicos de enfermagem (46,6%), 533 auxiliares de enfermagem (20,6%) e 9 obstetrizes (0,35%).

A Tabela 1 e o Gráfico 1, que mostram respectivamente a distribuição numérica e o percentual dos profissionais por categoria e país de nascimento, apontam uma predominância de estrangeiros nas categorias de técnicos e auxiliares de enfermagem, que somam 1.739 profissionais (67,2%) do total de registros analisados. Esses dados evidenciam uma tendência de inserção mais expressiva de imigrantes nas atividades de nível médio, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar e participação no planejamento da assistência de enfermagem (Brasil, 1986).

A relevância da enfermagem como eixo estruturante dos sistemas de saúde é amplamente reconhecida, sobretudo em contextos de maior vulnerabilidade, como nos países periféricos e em desenvolvimento (Varella; Pierantoni, 2007; WHO, 2020). Nesse cenário, a contribuição dos profissionais de enfermagem estrangeiros se torna ainda mais significativa. Corroborando esse aspecto, revisão sistemática conduzida por Pressley *et al.* (2022), sinaliza que os profissionais de enfermagem que migram para exercer suas atividades laborais em países distintos de sua origem desempenham um papel essencial no fortalecimento das forças de trabalho em saúde ao nível global, mitigando lacunas nos sistemas receptores.

Dessa maneira, é válido apontar que os estrangeiros atuantes na enfermagem no Brasil colaboram para a força de trabalho nacional, tanto no Sistema Único de Saúde (SUS), quanto no setor suplementar de saúde do país.

Tabela 1 - Quantidade de estrangeiros por categoria profissional com registros definitivos nos Conselhos Regionais de Enfermagem (Corens), Brasil, 2024.

Categoria profissional*	n	%
Enfermeiro	840	32,46%
Técnico de Enfermagem	1.206	46,60%
Auxiliar de Enfermagem	533	20,60%
Obstetizes	9	0,35%
Total	2.588	100,00%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Cofen.

*Obs.: O mesmo profissional pode ter registro em mais de uma categoria.

Documento da Organização Mundial da Saúde (OMS) revela que, dos 27,9 milhões de trabalhadores da enfermagem existentes no mundo, 19,3 milhões (69%) pertencem à categoria de enfermeiros e 6 milhões (22%) são profissionais de nível médio (WHO, 2020).

No contexto das Américas, a composição da força de trabalho em enfermagem é diversa, conforme a formação profissional. De acordo com Cassiani *et al.* (2018), os profissionais se distribuem entre: (a) enfermeiros licenciados, (b) tecnólogos e técnicos de enfermagem e (c) auxiliares ou auxiliares de enfermagem básica. Ainda que essa estrutura seja comum, observa-se grande variação entre os países desta região, o que reforça a necessidade de instrumentos que permitam estimar com precisão a força de trabalho e planejar ações para alcançar a cobertura universal em saúde, subsidiando decisões estratégicas de gestão.

Constata-se que a formação em enfermagem na América Latina apresenta distintos níveis, geralmente organizados em três categorias: profissional, técnico (ou formação intermediária) e auxiliar de enfermagem. Entretanto, há variações significativas entre os países. Na Colômbia, Chile, Equador e Uruguai, por exemplo, a estrutura formativa contempla apenas dois níveis, profissional e técnico. Por outro lado, em países como México, Nicarágua e Porto Rico, identificam-se entre quatro e seis níveis distintos de formação (Luengo Martínez; Sanhueza, 2016).

Soma-se a isso a pluralidade no processo de formação no ensino de graduação em enfermagem. Pesquisa mais especificamente desenvolvida na América Latina aponta que há diferentes formas de configuração do currículo, além de diferentes inclinações pedagógicas adotadas pelas instituições de ensino superior nos países latino-americanos (Vasconcelos; Backes; Gue, 2011).

Considerando a diversidade existente, torna-se desejável um consenso quanto à estrutura curricular, carga horária, níveis e tempo de formação, visto que tais aspectos poderiam favorecer a mobilidade acadêmica tanto em âmbito nacional quanto internacional. Em um contexto globalizado, a padronização e o reconhecimento mútuo de títulos são fundamentais para facilitar o trânsito de estudantes e profissionais, promovendo a integração e o fortalecimento da força de trabalho em enfermagem.

Diante desses dados, cabe destacar que o processo migratório internacional de trabalhadores de saúde, apesar de não ser um movimento novo, modificou-se ao longo do tempo. Na enfermagem, por exemplo, esse deslocamento deixou de ser interpretado apenas como uma estratégia de adaptação a novos contextos, sendo também compreendido como uma forma de geração de capital por meio da venda da força de trabalho, contribuindo para a lógica de acumulação de bens e fortalecimento do modelo capitalista contemporâneo (Carneiro *et al.*, 2023).

As correntes migratórias, em sua maioria, ocorrem entre países com acentuadas diferenças econômicas, o que caracteriza um padrão de deslocamento de regiões menos desenvolvidas para aquelas com melhores condições econômicas e institucionais (Varella; Pierantoni, 2007). Tal dinâmica pode ser observada nos dados apresentados no Gráfico 1, que revelam a origem da maior parte dos estrangeiros atuantes na enfermagem no Brasil em países com menor nível de desenvolvimento, como Angola, Guiné-Bissau e outras nações latino-americanas. Uma das exceções é Portugal, país de renda média-alta, com destaque numérico na presença de enfermeiros.

Como ilustrado no Gráfico 1, há fluxo migratório entre os países membros do Mercado Comum do Sul (Mercosul). Desde sua criação, o bloco estabeleceu como princípios básicos de integração a livre circulação de bens, serviços, capitais e pessoas, o que inclui os trabalhadores da saúde (Rodríguez; Angelica-Munoz; Hoga, 2014; Vieira *et al.*, 2023). No entanto, esse processo é permeado por desafios estruturais, como a falta de garantias mínimas de direitos, as assimetrias econômicas e sociais, as disparidades das legislações trabalhistas e as diferenças na formação profissional. Além disso, permanece como óbice a ausência de uma institucionalidade sólida entre os países membros no bloco para garantias do deslocamento de trabalhadores (Vieira *et al.*, 2023).

A migração de enfermeiros na América do Sul, entre 1992 e 2015, foi investigada por Vieira e Machado (2017), e teve como principal motivação a busca por melhores condições diante de crises econômicas e políticas em seus países. Contudo, muitos profissionais migrantes se depararam com vínculos de trabalho precários, contratos temporários e jornadas laborais extenuantes, o que impediu, em muitos casos, a concretização das expectativas de melhoria na qualidade de vida.

Nessa lógica, a migração profissional tem sido movida principalmente pela busca de postos de trabalho mais atrativos e mais bem remunerados, sendo impulsionada por fatores como o baixo desenvolvimento econômico, condições de vida inadequadas e escassez de oportunidades de crescimento profissional nos países de origem (Varella; Pierantoni, 2007).

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE, 2021) destaca que, entre 188 países analisados, 20 apresentaram elevadas taxas de emigração de enfermeiros, predominantemente oriundos da África, América Latina e Pacífico Ocidental. Um caso emblemático é a Guiana, onde 28% dos enfermeiros formados migraram para exercer a profissão em outros países. Em dez outras nações, essas taxas variaram entre um terço e metade do total de profissionais formados localmente.

A migração de trabalhadores da saúde influencia diretamente na qualidade, equidade e sustentabilidade dos serviços de saúde, refletindo, ao mesmo tempo, falhas estruturais na distribuição equitativa da força de trabalho em saúde globalmente (Aluttis; Bishaw; Frank, 2014), como, por exemplo, a distribuição do número de profissionais por habitantes.

Complementarmente, cabe apontar que a pandemia da COVID-19 exacerbou a escassez global de enfermeiros e médicos, destacando a necessidade de os países buscarem maior autossuficiência em sua força de trabalho em saúde em vez de depender de recrutamento estrangeiro para atender ao excesso de demanda (Botezat; Incaltarau; Nijikamp, 2024).

A situação de países como Bolívia e Haiti, por exemplo, é ilustrativa. Conforme apresentado no Gráfico 1, um número expressivo de profissionais de enfermagem que atuam atualmente no Brasil é originário desses países. No entanto, segundo dados da OPAS (Cassiani *et al.*, 2018), essas nações apresentam baixos índices de profissionais por habitante: 5,10 enfermeiros por 10 mil habitantes na Bolívia e 3,50 no Haiti, enquanto a OMS recomenda um mínimo de 40 enfermeiros para cada 10 mil pessoas para alcançar bons resultados em saúde (WHO, 2020).

Outro aspecto que requer um olhar minucioso é o elevado número de profissionais portugueses registrados no Brasil: 93 enfermeiros, 93 técnicos e 121 auxiliares de enfermagem. Esses dados podem indicar uma tendência de migração motivada pela profissionalização, especialmente nas categorias de nível médio, o que pode estar relacionado a oportunidades formativas ou às condições de empregabilidade no Brasil frente ao contexto europeu.

Nesse sentido, cita-se notícia veiculada no site do Ministério da Saúde sobre o destaque do Brasil no compromisso internacional de proteção de trabalhadores em migração. A reportagem aponta que, conforme os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) de 2024, há uma parcela significativa de trabalhadores estrangeiros no SUS. Segundo os dados do CNES, 11.601 profissionais não brasileiros trabalham no sistema público de saúde, enquanto os outros 4.313 não atuam no Sistema Complementar. Médicos, técnicos em enfermagem e dentistas são as categorias de profissionais com maior número de estrangeiros atuantes no país (Brasil, 2024).

Gráfico 1 - Distribuição do percentual de estrangeiros no Brasil, conforme país de nascimento e categoria profissional e com inscrição definitiva nos Conselhos Regionais de Enfermagem, Brasil, 2024.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Cofen.

O texto da Organização Mundial da Saúde (WHO, 2020) e o estudo brasileiro (Marinho; Queiroz, 2023) discorrem sobre a disponibilidade e a distribuição da força de trabalho na enfermagem no Brasil. O painel dos profissionais da enfermagem contribui substancialmente para a compreensão e o desenvolvimento de políticas públicas que garantam acesso aos serviços de saúde, em especial nos contextos de maior vulnerabilidade socioeconômica. Dessa maneira, chama-se a atenção para a Figura 1 que apresenta a distribuição do percentual de estrangeiros no Brasil.

Figura 1 - Distribuição do percentual de estrangeiros no Brasil, conforme registro definitivo nos Conselhos Regionais de Enfermagem, Brasil, 2024.

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Cofen.

A análise da distribuição regional dos profissionais de enfermagem estrangeiros, com base nos dados fornecidos pelo Conselho Federal de Enfermagem (Cofen) e apresentados na Figura 1, revela uma concentração significativa na região Sudeste, seguida pela região Sul. Em contrapartida, as regiões Norte e Nordeste não registraram nenhum profissional estrangeiro com registro definitivo, evidenciando um padrão desigual de inserção territorial desses trabalhadores no país.

Os resultados do percentual de profissionais na região Sudeste e na região Norte convergem para os mesmos apresentados em estudos já desenvolvidos no Brasil, sobre a distribuição de profissionais da enfermagem no país, independentemente da sua nacionalidade (Machado *et al.*, 2016; Oliveira *et al.*, 2024; Santos *et al.*, 2023).

Esse cenário reflete os desafios estruturais e regionais da saúde no Brasil, considerando que a força de trabalho é um fator determinante na “produção” e prestação de cuidados de saúde. O movimento de profissionais de enfermagem, seja para dentro ou para fora de determinadas regiões, pode gerar desequilíbrios locais na oferta e na demanda de serviços, além de impactar o crescimento e a sustentabilidade das economias regionais (Varella; Pierantoni, 2007; WHO, 2020).

Além dos efeitos diretos na assistência, os fluxos migratórios de profissionais têm implicações nas políticas de formação, na legislação profissional e na organização dos mercados de trabalho. Do ponto de vista econômico, tais deslocamentos geram consequências para os sistemas de saúde, exigindo a adaptação de recursos humanos, materiais e organizacionais, com vistas a absorver e qualificar os profissionais em mobilidade.

Nessa perspectiva, o indicador de densidade profissional — número de profissionais por 10 mil habitantes — constitui uma métrica importante para compreender a distribuição da força de trabalho. A região Sudeste, embora tenha apresentado a menor taxa de crescimento no período analisado, possui a maior densidade de profissionais da enfermagem no país. Destaca-se, sobretudo, na densidade de profissionais de nível médio e técnico, com ênfase na categoria de auxiliares de enfermagem (34,87 por 10 mil habitantes), ainda que essa categoria esteja em processo de desaceleração. Em relação à densidade de enfermeiros, a região Centro-Oeste é a primeira, mesmo possuindo o quarto menor número absoluto desses profissionais, o que indica uma distribuição mais equilibrada em termos proporcionais.

As Tabelas 2 e 3 apresentam a distribuição dos profissionais de enfermagem por sexo, segundo os países de origem. Com base nesses dados, dentre os países de origem com maior número de profissionais de enfermagem, o que apresentou a maior proporção entre os sexos foi Guiné-Bissau.

A respeito dessa variável, os profissionais estrangeiros, com registros definitivos no Brasil, majoritariamente são do sexo feminino (n=1.950; 81,76%), conforme os dados presentes na Tabela 2. Esses resultados reafirmam que a enfermagem é uma profissão predominantemente feminina e, mesmo que o número de homens atuando na enfermagem tenha crescido nos últimos anos, ainda representa uma porcentagem pequena.

De acordo com os dados da Organização Mundial de Saúde de 2020, há cerca de 28 milhões de profissionais da enfermagem pelo mundo; desses, cerca de 90% são mulheres (WHO, 2020). Dessa maneira, os estrangeiros atuantes na enfermagem no Brasil não diferem do cenário mundial.

Revisão integrativa alerta que tanto homens quanto mulheres na enfermagem sofrem discriminação de gênero no local de trabalho de forma semelhante, em muitos países do mundo. Entretanto, é válido reforçar que as formas e as consequências dessa discriminação diferem substancialmente por gênero. Enquanto para os homens a discriminação decorre da perpetuação de expectativas normativas socializadas de masculinidade, no caso das mulheres elas recebem, em geral, tratamento diferenciado na progressão da carreira e são menos aceitas

por gerentes e outros profissionais de saúde (Gauci *et al.*, 2023). Corroborando esse estudo, Souza *et al.* (2021) afirmam que as disparidades salariais e de acesso a posições destacadas no mercado entre homens e mulheres podem ser explicadas/fundamentadas a partir de uma análise histórico-estrutural da proletarização feminina.

Tabela 2 - Distribuição dos estrangeiros com registros no Conselho Federal de Enfermagem por sexo, Brasil, 2024.

Sexo	n	%
Feminino	1.950	81,93
Masculino	430	18,07
Total	2.380	100,00

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Cofen.

A Tabela 3 elenca a distribuição de profissionais por sexo segundo o país de nascimento. Ao analisar os dados, Guiné-Bissau é o país em que a proporção entre os profissionais do sexo feminino e do sexo masculino é mais próxima.

Tabela 3 - Distribuição dos estrangeiros com registros com inscrição definitiva nos Conselhos Regionais de Enfermagem, por sexo, Brasil, 2024.

País	Sexo	
	Feminino	Masculino
África do Sul	5	1
Albânia	1	0
Alemanha	23	1
Angola	77	36
Argentina	91	16
Austrália	1	0
Bahamas	1	0
Bélgica	2	2
Bolívia	269	50
Brunei	3	0

Burundi	1	0
Cabo Verde	7	2
Camarões	3	1
Canadá	3	0
Chade	1	0
Chile	174	46
China	10	2
Colômbia	53	5
Congo	4	2
Coreia do Sul	6	1
Costa Rica	6	0
Cuba	35	18
Egito	1	0
El Salvador	1	0
Equador	10	1
Eslováquia	1	0
Espanha	38	5
Estados Unidos	33	2
Filipinas	5	1
França	10	0
Gana	2	1
Grécia	1	0
Guatemala	1	0
Guiana	2	0
Guiné	1	0
Guiné-Bissau	50	32

Haiti	155	39
Honduras	1	0
Hungria	1	0
Índia	1	0
Irã	0	1
Iraque	3	0
Irlanda	1	0
Israel	1	0
Itália	24	4
Japão	70	6
Letônia	1	0
Líbano	6	1
Malásia	1	0
México	2	0
Moçambique	5	2
Nicarágua	1	0
Nigéria	13	5
Panamá	3	1
Papua Nova Guiné	1	0
Paraguai	153	17
Peru	122	34
Polônia	4	0
Portugal	249	42
Quênia	2	0
República Dominicana	2	0
Rússia	1	0

São Tomé e Príncipe	1	0
Senegal	2	0
Síria	7	2
Suécia	1	0
Suíça	1	0
Togo	1	2
Uruguai	140	26
Venezuela	45	22
Vietnã	1	0

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Cofen.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a força de trabalho da enfermagem apresenta, globalmente, um perfil etário relativamente jovem. Estima-se que 38% dos profissionais tenham menos de 35 anos, enquanto 17% possuem 55 anos ou mais (WHO, 2020). Essa tendência também se reflete no perfil dos profissionais estrangeiros da enfermagem que atuam no Brasil, conforme demonstrado na Tabela 4, que aponta uma maior concentração nas faixas etárias entre 26 e 45 anos.

Esse dado pode expressar a vontade de os jovens estrangeiros buscarem novas oportunidades de trabalho e/ou de formação. No entanto, ao se depararem com a realidade dos processos de trabalho no país, esses estrangeiros necessitam compreender e também lidar com os inúmeros desafios no exercício dos profissionais de enfermagem no país que partem de injustiças históricas e os diferentes tipos de desigualdade que afetam e causam a vulnerabilidade da profissão: as disparidades salariais e de acesso a posições destacadas no mercado entre homens e mulheres; as desigualdades combinadas entre nações e regiões na oferta do mercado de trabalho; o aumento da exploração dos profissionais mais velhos, no contexto de restrição de acesso aos direitos de aposentadoria e trabalhistas e; a exposição à violência e ao assédio, associada ao potencial de desgaste da sobrecarga e intensificação do trabalho (Santos *et al.*, 2023; Souza *et al.*, 2021).

Adicionalmente, no contexto internacional, as estratégias de recrutamento de profissionais de enfermagem revelam uma dinâmica cada vez mais complexa e orientada por interesses comerciais. O estudo de Merz *et al.* (2024), que analisou o fluxo migratório de enfermeiros entre

Índia e Reino Unido, evidencia a atuação de intermediários privados no processo de educação, formação e recrutamento desses profissionais. Tais agentes moldam os currículos com ênfase internacional, intermediam treinamentos clínicos e linguísticos, e produzem tanto “enfermeiros genéricos e emigratórios” quanto profissionais personalizados, adaptados para suprir carências específicas do sistema de saúde britânico.

Tabela 4 - Distribuição dos estrangeiros com inscrição definitiva nos Conselhos Regionais de Enfermagem por faixa etária, Brasil, 2024.

Faixa etária	n	%
[<=25]	216	9,08
[>=26 a <=45]	1.111	46,68
[>=46 a <=65]	674	28,32
[>65]	379	15,92
Total	2.380	100,00%

Fonte: Elaboração dos autores a partir de dados do Cofen.

Estudo brasileiro sobre estoque, composição e distribuição da força de trabalho de enfermagem no Brasil realizou uma construção histórica sobre a idade dos profissionais da enfermagem e revelou que, durante o período de 2010 a 2019, a distribuição etária dos profissionais de enfermagem, teve predomínio de profissionais entre 36 e 55 anos. Todavia, entre 2017 e 2019, constatou-se a diminuição no percentual de profissionais com idade inferior aos 35 anos. Esses dados revelam que os profissionais com menos de 35 anos representavam mais de 35% em todos os anos estudados, variando de 35,70% a 45,90%, enquanto aqueles com 56 anos ou mais representavam mais de 6% do total de profissionais de enfermagem, com percentuais entre 6,09% e 9,81% (Oliveira *et al.*, 2024).

Estudo de Viera *et al.* (2023) demonstrou que ainda há uma lacuna sobre pesquisas que busquem analisar não somente a descrição dos dados sociodemográficos (idade, sexo, país de origem), ou seja, o perfil dos profissionais, mas também compreender a motivação dos enfermeiros para imigrar para o Brasil.

Outra análise que se faz pertinente é investigar as ações e políticas desenvolvidas pelos países acerca dos processos de migração. Países da comunidade Europeia e da OCDE, por exemplo, implementaram várias medidas destinadas a suprir a escassez de força de trabalho em saúde e manter a autossuficiência, por exemplo, facilitando o recrutamento de pessoal estrangeiro,

facilitando sua mobilidade transfronteiriça, reconhecendo qualificações estrangeiras e ajudando-os a obter autorizações de trabalho (OECD, 2020).

A partir dos dados do Cofen, percebe-se que a migração de enfermeiros exigem que as nações e as organizações de saúde continuem a trabalhar para entender melhor os modelos de força de trabalho, considerando aspectos como disponibilidade de emprego, integração, assimilação e regulamentação de uma força de trabalho de enfermagem nacional e internacionalmente. Várias questões permanecem importantes, incluindo as competências técnicas, culturais e de qualidade/segurança necessárias para que os enfermeiros trabalhem além das fronteiras.

Dessa forma, o desafio universal continua sendo como levar os enfermeiros às áreas e locais onde eles são mais necessários. Para tanto, exige reestruturação e colaboração contínuas das entidades mundiais da área e relacionadas à profissão, além da colaboração interdisciplinar e internacional para atender às necessidades dos sistemas de saúde.

4 LIMITAÇÕES

Neste estudo, não foi possível distinguir os chamados “*imigrantes profissionais*” — aqueles formados no exterior e que migraram por razões laborais — dos “*imigrantes para a profissionalização*”, que ingressaram no país com o objetivo de obter formação nos níveis técnico, auxiliar ou superior em enfermagem (Vieira; Garcia; Silva, 2005), devido à limitação dos dados disponíveis. Essa distinção seria relevante para compreender melhor os perfis migratórios e seus impactos no mercado de trabalho da enfermagem no Brasil.

Outro grande desafio posto à produção da nota técnica foi aos aspectos relacionados ao banco de dados. Para Silveira e Marin (2006), o acesso aos bancos de dados, a construção, a complexidade, a organização dos dados coletados, assim como o tipo de dado armazenado, são fatores relevantes que têm que ser levados em consideração para estudos censitários como este. Ademais, nem sempre uma grande quantidade de dados fornece uma grande quantidade de informação útil e significativa. Para tanto, as organizações devem fornecer e alimentar as bases de dados de forma correta e com informações que possam contribuir para o desenvolvimento de melhorias.

Complementarmente, Santoro *et al.* (2024) destacam que para o presente trabalho houve um grande dispêndio de forças e energias para a avaliação técnica, verificação de quais locais e quais os conjuntos de dados poderiam ser acessados. Ter acesso e obter todos os dados necessários para o processamento nem sempre foram exitosos.

Apesar dessas limitações, é oportuno destacar que o *International Center for Nurse Migration* tem enfatizado a necessidade de priorizar a sustentabilidade da força de trabalho em enfermagem como elemento estratégico para a gestão dos recursos humanos em saúde (Buchan; Catton; Shaffer, 2022). Entre as diretrizes propostas pela instituição, figura a adoção de um indicador nacional de “autossuficiência”, que visa mensurar a capacidade de um país em formar e reter internamente seus profissionais de enfermagem.

Esse indicador é calculado com base na proporção de profissionais formados no exterior em relação ao total de trabalhadores de enfermagem atuantes no país. Percentuais mais elevados indicam menor autossuficiência, sinalizando uma dependência significativa da migração internacional para suprir a demanda local (Botezat; Incaltarau; Nijikamp, 2024). Nesse sentido, o indicador se apresenta como uma ferramenta relevante para avaliar a autonomia, a resiliência e a sustentabilidade dos sistemas de saúde, subsidiando o planejamento de políticas públicas orientadas à formação, retenção e distribuição equitativa da força de trabalho em enfermagem.

6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Em linhas gerais, a análise dos estrangeiros atuantes no Brasil possibilita afirmar que a inserção desses profissionais na força de trabalho na enfermagem brasileira segue as tendências internacionais, essencialmente, considerando-se as características sociodemográficas (idade, sexo e distribuição dos profissionais por áreas geográficas).

O planejamento e o gerenciamento dos recursos humanos em saúde pelas organizações de saúde presentes no SUS e no Sistema Suplementar de Saúde devem assim considerar a inserção desses profissionais estrangeiros, tendo em vista as características culturais, sociais e econômicas do país de destino e de origem, além dos aspectos da profissão.

Pontua-se que a análise de imigrantes deve ser feita exclusivamente na modalidade de censo para a enfermagem, com a obtenção de base de dados robusta e cruzamento entre diferentes bases de dados. Dessa forma, dados mais sólidos minimizam as chances de erros metodológicos que possam superestimar os dados obtidos por meio de levantamentos amostrais, onde a expansão da amostra eleva exponencialmente a informação quantitativa de imigrantes.

Algumas pesquisas incorrem nesses equívocos, realizando análises que englobam amostras gerais ou considerando todos os imigrantes, sem especificar os profissionais estrangeiros, além de utilizarem simultaneamente diferentes abordagens metodológicas. Tais abordagens não seguem uma linha purista acadêmica, mas visam a oferecer uma análise mais assertiva de um

fenômeno global relevante: a migração de profissionais qualificados, que pode representar uma significativa perda para os países de origem.

REFERÊNCIAS

- ALUTTIS, C.; BISHAW, T. FRANK, M. W. The workforce for health in a globalized contexto: global shortages and international migration. **Global Health Action**, v.7, n.1, e:23611, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.3402/gha.v7.23611>
- BRASIL. Presidência da República. Lei nº 7.498/86, de 25 de junho de 1986. Dispõe sobre a regulamentação do exercício da enfermagem e dá outras providências. Diário Oficial da União; Brasília; 26 jun. 1986. Seção 1, p. 10. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7498.htm.
- BRASIL. Ministério da Saúde (BR), Conselho Nacional de Saúde (CNS). Resolução no 466, 12 de dezembro de 2012. Diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. Diário Oficial da União. Brasília; 2012, Seção 1, p. 59. Disponível em: <https://www.gov.br/conselho-nacional-de-saude/pt-br/aceso-a-informacao/atos-normativos/resolucoes/2012/resolucao-no-466.pdf/view>.
- BRASIL. Presidência da República. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, n. 157, p. 59-59, 2018. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.
- BRASIL. Ministério da Saúde. Website de notícias do Ministério da Saúde. **Brasil é destaque no compromisso internacional de proteção de trabalhadores em migração**. Brasília: Ministério da Saúde, 2024. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/noticias/2024/novembro/brasil-e-destaque-no-compromisso-internacional-de-protecao-de-trabalhadores-em-migracao#:~:text=Brasil%20%C3%A9%20destaque%20no%20compromisso%20internacional%20de%20prote%C3%A7%C3%A3o%20de%20trabalhadores%20em%20migra%C3%A7%C3%A3o,-Profissionais%20da%20sa%C3%BAde&text=Durante%20as%20discuss%C3%B5es%20no%20G20,o%20cen%C3%A1rio%20escasso%20de%20profissionais>.
- BOTEZAT, A.; INCALTARAU, C.; NIJIKAMP, P. Nurse migration: Long-run determinants and dynamics of flows in response to health and economic shocks. **Work Development**, v. 174, e106445, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2023.106445>
- BUCHAN, J.; CATTON, H.; SHAFFER, F.. Sustain and Retain in 2022 and Beyond: The Global Nursing Workforce and The Covid-19 Pandemic. **International Council of Nurses**. Philadelphia, 2022. Disponível em: <https://www.icn.ch/sites/default/files/2023-04/Sustain%20and%20Retain%20in%202022%20and%20Beyond-%20The%20global%20nursing%20workforce%20and%20the%20COVID-19%20pandemic.pdf>
- CARNEIRO, S. M. D. Reflexão sobre a migração de enfermeiras mundialmente. **Contribuciones a las Ciencias Sociales**, v.16, n.11, p. 26212-26221, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.55905/revconv.16n.11-086>.
- CASSIANI, S. H. B. *et al.* Distribución de la fuerza de trabajo en enfermería en la Región delas Américas. **Revista Panamericana de Salud Pública**, [S. l.], v. 42, 2018. Disponível em: <https://iris.paho.org/handle/10665.2/34993>.
- INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Atlas do Censo Demográfico 2010. Glossário. Rio de Janeiro: IBGE; 2013. Disponível em: https://censo2010.ibge.gov.br/apps/atlas/pdf/209_213_Glossario_ATLASDEMO%202010.pdf
- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION. Definition of "Migrant". IOM. 2024. Available from: <https://www.iom.int/about-migration>

JONES, C. B.; SHERWOOD, G. The globalization of the nursing workforce: pulling the pieces together, **Nursing Outlook**, v. 62, n.1, p. 59-63, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.outlook.2013.12.005>.

LUENGO-MARTÍNEZ, C. E.; SANHUEZA-ALVARADO, O. Formação de licenciado em Enfermagem na América Latina. **Aquichan** [Internet], v. 16, n. 2, p. 240–255, abr. 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.5294/aqui.2016.16.2.11>.

MACHADO, M. H. *et al.* Características gerais da enfermagem: o perfil sociodemográfico. **Enferm Foco**. v. 6, n. 1-4, p. 11-17, 2016. Disponível em: <https://doi.org/10.21675/2357-707X.2016.v7.nESP.686>.

MARINHO, Gerson L.; QUEIROZ, Maria E. V. Cobertura populacional de enfermeiros no Brasil: estimativas com base em diferentes fontes de dados. **Trabalho, Educação e Saúde**, v. 21, 2023, e00916202. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1981-7746-ojs916>.

MERZ, S. *et al.* Market making and the production of nurses for export: a case study of India–UK health worker migration: **BMJ Global Health**, v. 9, e014096, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2023-014096>.

GAUCI, P. *et al.* Workplace gender discrimination in the nursing workforce—An integrative review. **Journal of Clinical Nursing**, v. 32, n.17-18, p.5693–5711, 2023. Disponível em: DOI: <https://doi.org/10.1111/jocn.16684>.

GUERREIRO, J. F. G. **O regresso dos enfermeiros emigrados ao mercado de trabalho Português: Experiências profissionais no Reino Unido e em Portugal. 2020.** Dissertação (Mestrado em Economia Internacional e Estudos Europeus) - Centro de Investigação e Estudos de Sociologia, Instituto Universitário de Lisboa, 2020. Disponível em: https://repositorio.iscte-iul.pt/bitstream/10071/21470/4/master_joana_godinho_guerreiro.pdf

OLIVEIRA, A. P. C. *et al.* Stock, composition and distribution of the nursing workforce in Brazil: a snapshot. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 32, p. e4287, 2024. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1518-8345.6937.4287>.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). **Working Paper n.º 125 -International migration and movement of nursing personnel to and within OECD countries – 2000 to 2018:** developments in countries of destination and impact on countries of origin. Organisation for Economic Co-operation and Development. Paris: OECD Publishing, 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/en/publications/international-migration-and-movement-of-nursing-personnel-to-and-within-oecd-countries-2000-to-2018_b286a957-en.html.

ORGANISATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT (OECD). **Contribution of migrant doctors and nurses to tackling COVID-19 crisis in OECD countries”:** OECD Policy Responses to Coronavirus (COVID-19). Paris: OECD Publishing, 2020. Disponível, <https://doi.org/10.1787/2f7bace2-en>.

PRESSLEY, C. *et al.* Global migration and factors that support acculturation and retention of international nurses: A systematic review. **International Journal of Nursing Studies Advances**. v.4, 2022. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.ijnsa.2022.100083>.

RODRÍGUEZ, G.; ANGÉLICA-MUÑOZ, L.; HOGA, L. A. K. Cultural experiences of immigrant nurses at two hospitals in Chile. **Revista Latino-Americana de Enfermagem**, v. 22, n. 2, p. 187–96, 2014. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/0104-1169.2980.2401>.

SANTORO, F.O. *et al.* Descrição e Análise das Bases de Dados para Pesquisas sobre a Demografia e o Mercado de Trabalho em Enfermagem no Brasil. Nota Técnica, 2024. IMS-UERJ: Rio de Janeiro. Disponível em: <https://zenodo.org/records/14661174>.

- SANTOS, B. M. P. *et al.* Perfil e essencialidade da Enfermagem no contexto da pandemia da COVID-19. **Ciência & Saúde Coletiva**, v. 28, n. 10, p. 2785–2796, 2023. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-812320232810.09772023>.
- SILVEIRA, D. T.; MARIN, H. F. Conjunto de dados mínimos de enfermagem: construindo um modelo em saúde ocupacional. **Acta Paulista de Enfermagem**, v. 19, n. 2, p. 218–227, 2006. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-21002006000200015>.
- SIROBI, A.; BAULOZ, C.; EMMANUEL, M. (coord.) **Glossary on Migration**. International Migration Law, n. 34. International Organization for Migration (IOM): Geneva, 2019.
- SOUZA, H. S. *et al.* The Brazilian nursing workforce faced with the international trends: an analysis in the International Year of Nursing. **Physis: Revista de Saúde Coletiva**, v. 31, n. 1, p. e310111, 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0103-73312021310111>.
- UNITED NATIONS. Department of Economic and Social Affairs. Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1 p.10; 1998. Available from: https://unstats.un.org/unsd/publication/seriesm/seriesm_58rev1e.pdf.
- VARELLA, T. C.; PIERANTONI, C. R. A migração de enfermeiros: um problema de saúde pública. **Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil**, v. 7, n. 2, p. 199–211, abr. 2007. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S1519-38292007000200011>.
- VASCONCELOS, C. M. C. B.; BACKES, V. M. S.; GUE, J. M. Avaliação no ensino de graduação em enfermagem na América Latina: uma revisão integrativa. **Enfermería Global**, v.10, n.23, p. 118-139, 2011. Disponível em: https://scielo.isciii.es/pdf/eg/v10n23/pt_docencia2.pdf.
- VIEIRA, A. L. S. *et al.* Enfermeiros imigrantes no Brasil: de 1973 a 2021. **Enferm Foco**. v. 14, e-202328, 2023. Disponível em: https://enfermfoco.org/wp-content/uploads/articles_xml/2357-707X-enfoco-14-e-202328/2357-707X-enfoco-14-e-202328.pdf.
- VIEIRA, A. L. S.; GARCIA, C. L. L. M.; SILVA, C. S. Imigrantes no Brasil: o caso da enfermagem. **Revista Temas em Saúde**. v. 6, n. 7, p.1-17, 2005. Disponível em: http://www.ensp.fiocruz.br/observarh/arquivos/imigrantes%20_enfermagem.pdf.
- VIEIRA, A. L. S.; MACHADO, M. H. Migração de enfermeiros sul-americanos e mercosulinos: conceitos, determinantes e a produção de conhecimento. **Divulg Saúde Debate**.n.57, p.106-20, 2017. Disponível em: <https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/biblio-880463>.
- VIEIRA, A. L. S. *et al.* Brasil. In.: CORREA BETANCOUR, M. *et al.*, **Migración internacional de enfermeras/os de América Latina 2010-2019**. Santiago, Chile: Universidad de Chile, Facultad de Medicina, Departamento de Enfermería, 2023.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **A dynamic understanding of health worker migration**. Geneva: World Health Organization; 2017. Disponível em: <https://www.who.int/publications/m/item/a-dynamic-understanding-of-health-worker-migration>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Bilateral agreements on health worker migration and mobility**: maximizing health system benefits and safeguarding health workforce rights and welfare through fair and ethical international recruitment. Geneva: World Health Organization; 2024a. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240073067>.
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Health workforce**. Migration. Geneva: World Health Organization; 2024b. Disponível em: <https://www.who.int/teams/health-workforce/migration>
- WORLD HEALTH ORGANIZATION. **State of the world's nursing 2020**: investing in education, jobs and leadership. Geneva: World Health Organization; 2020. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240003279>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Strengthening the collection, analysis and use of health workforce data and information: a handbook**. Geneva: World Health Organization; 2022. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240058712>.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **WHO report on global health worker mobility**. Geneva: World Health Organization; 2023. Disponível em: <https://www.who.int/publications/i/item/9789240066649>.

NOTA TÉCNICA

Estrangeiros atuantes na Enfermagem no Brasil